

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 330.34.014–026.23:338.22:005.334–045.47

КОЛОДІЙЧУК А. В.

Проблеми кластеризації макроекономічних ризиків впровадження ІКТ

Предметом дослідження є кластеризація макроекономічних ризиків впровадження ІКТ.

Метою дослідження є виявлення проблем кластеризації макроекономічних ризиків впровадження ІКТ.

Методи дослідження. У статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначено проблеми кластеризації макроекономічних ризиків впровадження інформаційно–комунікаційних технологій. Виявлено, що головним аспектом інтегрованої стратегії оцінки ризиків є використання прогностичних моделей, що базуються на аналізі трендів та сценарного планування. Для подолання існуючих викликів необхідно розробити інтегровану стратегію оцінки ризиків, яка повинна включати систематичний облік та аналіз даних з різних джерел, що дасть можливість виявити та класифікувати ризики за категоріями та їх впливом на економіку.

Висновки. Кластеризація макроекономічних ризиків впровадження інформаційно–комунікаційних технологій (ІКТ) є важливим завданням, яке потребує системного підходу для виявлення та аналізу складних взаємозв'язків. Серед основних проблем можна виділити невідомість економічного середовища, що ускладнює прогнозування фінансових результатів. До того ж, різноманітність ІКТ–рішень створює додаткові ризики для підприємств. Необхідно враховувати соціально–культурні фактори, які впливають на успішність впровадження технологій. Схильність населення до нових технологій, рівень цифрової грамотності та сприйняття змін зможуть суттєво змінити хід реалізації проєктів. Необхідно також зосередити увагу на регуляторних бар'єрах та їхньому впливі на інноваційний розвиток. Отже, для ефективної кластеризації ризиків необхідна інтеграція даних з різних секторів, застосування аналітичних інструментів та забезпечення стабільного консультативного зв'язку між усіма зацікавленими сторонами. Це дасть можливість зменшити вразливість до макроекономічних ризиків і підвищити ефективність впровадження ІКТ.

Ключові слова: ризики, ідентифікація, моделювання, стратегія оцінки ризиків, макроекономічні ризики, ІКТ, штучний інтелект, інвестиції, сталий розвиток.

Problems of the clustering of macroeconomic risks of ICT implementation

The subject of the study is the clustering of macroeconomic risks of ICT implementation.

The purpose of the study is to identify problems of the clustering of macroeconomic risks of ICT implementation.

Research methods. The article uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article identifies the problems of the clustering of macroeconomic risks of information and communication technology implementation. It was found that the main aspect of the integrated risk assessment strategy is the use of predictive models based on trend analysis and scenario planning. To overcome existing challenges, it is necessary to develop an integrated risk assessment strategy, which should include systematic accounting and analysis of data from various sources, which will make it possible to identify and classify risks by categories and their impact on the economy.

Conclusions. The clustering of macroeconomic risks of the implementation of information and communication technologies (ICT) is an important task that requires a systematic approach to identify and analyze complex relationships. Among the main problems, one can highlight the uncertainty of the economic environment, which makes it difficult to forecast financial results. In addition, the variety of ICT solutions creates additional risks for enterprises. It is necessary to take into account socio-cultural factors that affect the success of technology implementation. The propensity of the population to new technologies, the level of digital literacy and the perception of changes will be able to significantly change the course of project implementation. It is also necessary to focus attention on regulatory barriers and their impact on innovative development. Therefore, for effective risk clustering, it is necessary to integrate data from different sectors, use analytical tools and ensure a stable consultative relationship between all interested parties. This will make it possible to reduce vulnerability to macroeconomic risks and increase the efficiency of ICT implementation.

Keywords: risks, identification, modeling, risk assessment strategy, macroeconomic risks, ICT, artificial intelligence, investments, sustainable development.

Постановка проблеми. Кластеризація макроекономічних ризиків впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є важливим інструментом для аналізу соціально-економічних систем. В умовах глобалізації та швидкого розвитку технологій, ризики, пов'язані з інтеграцією ІКТ, стають дедалі більш актуальними. Основними кластеризованими ризиками є: економічні, соціальні, політичні та технологічні. Економічні ризики включають інвестиційні втрати, зміни в ринку праці та інфляційні фактори, які можуть спровокувати нестабільність. Соціальні ризики проявляються у формі цифрового розриву між різними соціальними групами, що може призвести до зростання нерівності. Політичні ризики, такі як зміна законодавства та регуляторні обмеження, також можуть негативно вплинути на імплементацію ІКТ. Технологічні ризики, зокрема, пов'язані із кібербезпекою, швидкістю змін в ІТ-інфраструктурі і забезпеченням яко-

сті технологічних рішень. З метою ефективного управління ризиками важливо впроваджувати системи моніторингу та аналізу, що забезпечить адаптацію до динамічного середовища.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості розвитку ІТ-економіки та різні аспекти дослідження економічних процесів в ІТ-секторі вивчалися такими вченими, як: Бондарчук Н.В., Васильченко А.О., Войнаренко М.П., Карпенко А.В., Кірдан О.П., Лук'янова В.В., Павленко О.О., Соколенко С.І. та інші. Однак, вивченню проблем кластеризації макроекономічних ризиків впровадження ІКТ приділено недостатньо уваги, що потребує подальшого дослідження.

Мета статті – виявлення проблем кластеризації макроекономічних ризиків впровадження ІКТ.

Виклад основного матеріалу. Кластеризація макроекономічних ризиків, пов'язаних із впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій, є складним завданням, яке передбачає

вивчення різноманітних факторів і їх взаємодій. Наведемо декілька ключових проблем, які можуть виникнути в цьому процесі:

Ідентифікація ризиків: визначення специфічних макроекономічних ризиків, пов'язаних з ІКТ, є складним через їх різноманітність і динамічність. Це можуть бути ризики, пов'язані з безпекою даних, економічною нерівністю, втратами робочих місць, технологічною залежністю тощо.

Взаємодія ризиків: макроекономічні ризики часто взаємопов'язані. Наприклад, впровадження нових технологій зможе призвести до економічного зростання, але й також зможе викликати безробіття в певних секторах економіки. Кластеризація таких ризиків потребує комплексного підходу.

Моделювання і прогнозування: створення моделей, які б точно відображали вплив ІКТ на макроекономічні показники, є непростим завданням. Необхідно враховувати багато змінних, включаючи соціальні, економічні та технологічні аспекти.

Дані та їх якість: для кластеризації ризиків необхідні надійні дані, які зможуть бути важко доступними або ненадійними. Це статистичні дані, звіти про економічні тенденції та інші показники.

Політичні та соціальні фактори: впровадження ІКТ може бути підтримане політичними рішеннями. Зміна політичного курсу зможе вплинути на значення і характер ризиків.

Глобалізація та конкурентоспроможність: у глобалізованому світі ризики носять транснаціональний характер. Країни стикаються з загрозами з боку міжнародної конкуренції та змінами у глобальних ланцюгах постачання.

Невизначеність та швидкість змін: світ технологій швидко змінюється. Невизначеність у розвитку ІКТ зможе ускладнити оцінку ризиків, адже нові технології зможуть мати непередбачувані наслідки для економіки.

Необхідність міждисциплінарного підходу: ефективна кластеризація макроекономічних ризиків потребує взаємодії фахівців з різних сфер (економістів, технологів, соціологів тощо) для комплексного аналізу й оцінки.

Для успішної кластеризації макроекономічних ризиків, пов'язаних із ІКТ, необхідно застосовувати гнучкі методи аналізу, адаптуватися до змінюваних умов і постійно оновлювати інформаційну базу. Для подолання зазначених викликів необхідно розробити інтегровану стратегію оцінки ризиків. Ця стратегія повинна включа-

ти систематичний облік та аналіз даних з різних джерел, що дасть можливість виявити та класифікувати ризики за категоріями та їх впливом на економіку. Впровадження сучасних аналітичних інструментів, таких як великі дані та штучний інтелект, зможе підвищити точність прогнозування макроекономічних ризиків. Також необхідним є впровадження політик, які сприяють адаптації робочої сили до нових технологічних умов, зокрема, інвестиції в освіту та перепідготовку кадрів. Це дасть можливість зменшити негативний вплив на зайнятість та соціальну нерівність, що зможуть виникнути внаслідок автоматизації. Крім того, співпраця між державними структурами, приватним сектором і науковими установами зможе забезпечити комплексний підхід до кластеризації ризиків. Підтримка міждисциплінарного діалогу сприятиме розвитку ефективних рішень для управління ризиками на макроекономічному рівні. Таким чином, сталий розвиток економік в умовах технологічних змін потребує системного і координаційного підходу до управління ризиками. Важливим аспектом інтегрованої стратегії оцінки ризиків є використання прогнозних моделей, що базуються на аналізі трендів та сценарного планування. Це дасть можливість владі і бізнесу виявляти потенційні загрози та можливості, а також приймати обґрунтовані рішення на основі достовірної інформації. Спостереження за глобальними економічними змінами, такими як коливання цін на сировину або зміни в міжнародній політиці, дасть можливість вчасно реагувати на нові виклики.

Співпраця між різними секторами економіки дасть можливість не лише виявити ризики, але й розробити спільні ініціативи, які допоможуть мінімізувати їхній вплив. Наприклад, створення публічно-приватних партнерств зможе сприяти інвестуванню в інфраструктуру, що є важливою для підтримки економічної стабільності. Також важливою є комунікація з суспільством щодо ризиків та шляхів їх подолання. Прозорість у процесах управління ризиками зміцнить довіру населення до інституцій та сприятиме активному залученню громадськості до прийняття рішень. Таким чином, злагоджена діяльність усіх учасників економічного процесу є ключем до сталого розвитку в умовах швидких технологічних змін.

Для ефективної реалізації інтегрованої стратегії оцінки ризиків важливо регулярно проводити мо-

ніторинг та оцінку вже впроваджених заходів. Це дасть можливість виявити слабкі місця і адаптувати стратегії в залежності від змінюваного середовища. Впровадження сучасних інформаційних технологій відіграє важливу роль у зборі та аналізі даних, що сприяє більш точному прогнозуванню ризиків. Крім того, навчання та підвищення кваліфікації кадрів є невід'ємною частиною цієї стратегії. Інвестування в освіту та професійний розвиток працівників дасть можливість їм краще справлятися з новими викликами та швидше реагувати на зміни в економічному та політичному середовищі. Важливою є міжнародна співпраця. Обмін досвідом, технологіями та інформацією між країнами дасть можливість пришвидшити реагування на глобальні ризики. В цілому, всебічний підхід до оцінки ризиків та їх управління стане запорукою стабільного розвитку як для окремих підприємств, так і для держави в цілому.

Кластеризація макроекономічних ризиків впровадження ІКТ є важливим напрямком для аналізу ризиків та формулювання стратегій управління в умовах сучасної економіки. Основні перспективи такого підходу включають:

1. Систематизація ризиків: кластеризація дає можливість групувати ризики за певними критеріями, такими як технологічні, фінансові, соціальні та екологічні. Це дає можливість виявити основні тренди, що можуть впливати на економіку.

2. Прогнозування: використання статистичних методів та алгоритмів кластеризації (К-середніх, ієрархічна кластеризація) дає можливість створювати моделі для прогнозування можливих ризиків, пов'язаних з впровадженням ІКТ. Це зможе допомогти у підготовці до можливих непередбачених обставин.

3. Оптимізація ресурсів: кластеризація ризиків дає можливість компаніям та державним установам оптимізувати розподіл ресурсів для управління ризиками. Зосередження зусиль на найбільш значущих ризиках зможе підвищити ефективність інвестицій у заходи з їх подолання.

4. Розробка стратегій: завдяки кластеризації можливо сформулювати специфічні стратегії для кожного з виявлених кластерів ризиків, що дасть можливість більш ефективно адаптуватися до змін в умовах впровадження нових технологій.

5. Зменшення невизначеності: кластеризація ризиків допоможе знизити рівень невизначеності в економічних прогнозах, оскільки дає можливість

більш чітко ідентифікувати та аналізувати фактори, що впливають на макроекономічні показники.

6. Взаємозв'язок технологій та економіки: аналіз ризиків у вигляді кластерів зможе виявити взаємозв'язок між впровадженням ІКТ та економічними показниками, що дасть можливість виявити, які технології мають найбільший потенціал для стимулювання економічного зростання.

7. Адаптація до змін: у сучасному світі, де технології постійно еволюціонують, кластеризація ризиків зможе допомогти організаціям бути більш гнучкими та готовими до змін, що відбуваються в технологічному середовищі.

В загальному, кластеризація макроекономічних ризиків впровадження ІКТ відкриває нові можливості для більш ефективного управління ризиками, адаптації до технологічних змін і забезпечення сталого економічного розвитку. Кластеризація макроекономічних ризиків впровадження ІКТ потребує комплексного підходу і врахування багатьох факторів. Для ефективного аналізу та управління цими ризиками необхідно розвивати методи збору та аналізу даних, а також співпрацю між різними дисциплінами.

Висновки

Кластеризація макроекономічних ризиків впровадження ІКТ є важливим завданням, яке потребує системного підходу для виявлення та аналізу складних взаємозв'язків. Серед основних проблем можна виділити невизначеність економічного середовища, що ускладнює прогнозування фінансових результатів. До того ж, різноманітність ІКТ-рішень створює додаткові ризики для підприємств. Необхідно врахувати соціально-культурні фактори, які впливають на успішність впровадження технологій. Схильність населення до нових технологій, рівень цифрової грамотності та сприйняття змін зможуть суттєво змінити хід реалізації проєктів. Необхідно також зосередити увагу на регуляторних бар'єрах та їхньому впливі на інноваційний розвиток. Отже, для ефективної кластеризації ризиків необхідна інтеграція даних з різних секторів, застосування аналітичних інструментів та забезпечення стабільного консультативного зв'язку між усіма зацікавленими сторонами. Це дасть можливість зменшити вразливість до макроекономічних ризиків і підвищити ефективність впровадження ІКТ.

Список використаних джерел:

1. Бондарчук Н. В. Функціонування кластерів: світовий і вітчизняний досвід. Економіка та держава. 2010. № 9. С. 107–109.
2. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.
3. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець–Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2023. 184 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2020. 161 с.
5. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Лазур С.П., Важинський Ф.А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2019. – 258 с.
6. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.
7. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.
8. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга–Прес, 2015. 324 с.
9. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.
10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.
11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References:

1. Bondarchuk, N. V. (2010). Funktsionuvannya klasteriv: svitoviy i vitchyznyanyy dosvid [Functioning of clusters: world and domestic experience]. *Ekonomika*

ta derzhava – Economy and the state, 9, 107–109. [in Ukrainian].

2. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of machine–building enterprises]. *Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets–Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovyy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164)*. [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynyy rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsiyi [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62)*. [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist, innovatsiy, struktura ta osnovni etapy

innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Data about the author

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

ПАЦАН М. В.

Токенізовані реальні та фінансові активи у сучасному грошовому обігу

Предмет дослідження – токенізовані реальні активи у сучасному грошовому обігу та їх вплив на фінансову систему.

Метою статті є вивчення особливостей функціонування токенізованих реальних активів у сучасному грошовому обігу та аналіз їх впливу на трансформацію фінансових ринків і монетарну політику.

Методологія проведення роботи – системний підхід, методи аналізу і синтезу, компаративний аналіз, статистичні методи. Використані теоретичні положення інституційної економіки, теорії грошей та фінансових ринків. Застосовано методи: узагальнення – при дослідженні сутності та видів токенізованих реальних активів; порівняльного аналізу – для визначення відмінностей між традиційними та токенізованими активами; моделювання – для прогнозування впливу токенізації на грошовий обіг.

Результати роботи – розглянуто сутність та особливості токенізованих реальних активів як нового явища у грошовому обігу. Проаналізовано основні види токенізованих активів та їх функціональні характеристики. Досліджено вплив токенізації на ліквідність ринків, доступність інвестицій та трансформацію фінансового посередництва. Виявлено потенційні ризики та можливості, пов'язані з поширенням токенізованих активів, для монетарної політики та фінансової стабільності. Обґрунтовано необхідність адаптації регуляторних підходів до нових форм активів. Визначено перспективні напрями розвитку інфраструктури для обігу токенізованих реальних активів.

Висновки. Токенізація реальних активів суттєво трансформує традиційні механізми грошового обігу та інвестування. Цей процес сприяє підвищенню ліквідності ринків, демократизації доступу до інвестицій та оптимізації трансакційних витрат. Водночас виникають нові виклики для фінансової стабільності та ефективності монетарної політики. Необхідна збалансована регуляторна політика, яка б стимулювала інновації, але мінімізувала системні ризики. Перспективним є розвиток децентралізованих фінансів на основі токенізованих активів, що може суттєво змінити ландшафт фінансового посередництва. Для України актуальним є створення правового поля та інфраструктури для впровадження токенізованих активів, що сприятиме залученню інвестицій та інтеграції у глобальні фінансові ринки.

Ключові слова: токенізовані активи, грошовий обіг, блокчейн, криптоактиви, фінансові інновації, монетарна політика, регулювання.